

УДК 005.932
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КРЕТОВА А.В.,
д-р экон. наук, доцент, профессор
кафедры менеджмента в
производственной сфере
КОЗЛОВ В.С.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
КУЛЕШОВА Л. В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности
**ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

В данном исследовании рассматриваются вопросы управления предприятиями в условиях неопределённости. Констатируется, что именно высокий уровень неопределенности обуславливает необходимость учета внешних и внутренних факторов с целью введения организационных изменений для осуществления эффективного функционирования в условиях неопределенности. Определены основные этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределенности.

Ключевые слова: управление изменениями, бизнес, условия неопределенности, виды неопределенностей, типы изменений, организационные изменения, этапы введения изменений.

MODERN APPROACHES TO CHANGE MANAGEMENT IN ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY

KRETOVA A.V.
Dr. economy Sciences, Associate

**Professor, Professor of the Department of
Management in the Industrial
KOZLOV V.S.,
Dr. economy Sciences, Associate
Professor, Professor of the Department of
Management of the Non-Production
Sphere
Kuleshova L. V.,
Candidate of Economics, Associate
Professor of the Department of
management of foreign economic activity
FSBEI HE «DONAMPA», Donetsk,
Donetsk People's Republic, Russian
Federation**

This study examines the issues of enterprise management under conditions of uncertainty. It is stated that it is the high level of uncertainty that necessitates taking into account external and internal factors in order to introduce organizational changes for effective functioning in conditions of uncertainty. The main stages of introducing changes at an enterprise under conditions of uncertainty have been identified.

Keywords: change management, business, conditions of uncertainty, types of uncertainties, types of changes, organizational changes, stages of introducing changes.

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной и зарубежной научной литературе много исследований, которые рассматривают влияние неопределенности рисков и кризисных ситуаций на деятельность предприятия и выработку направлений его развития. Разработкой данных вопросов занимались Р. Акофф, В. П. Савчук, И. А. Бланк, В. Е. Момот, В. В. Ковалев и др. Актуальность исследования привлекает внимание большого количества ученых, практиков, которые рассматривают вопросы управления изменениями с различных точек зрения, среди них: Диев В.С., Кузьмин Е.А. Фролова Е.А., Мызникова М.А., Титов В.В., Цомаева И.В. Бухалков М.И., Кузьмин М.А., Сафронов Е.Г. и многие другие. Значительные научные результаты в этом направлении получены как отечественными, так и зарубежными учеными, в частности, такими как: Д. Аакер, И. Ансофф, Г. Боуэн и Д. Боуэн, О. Макарюк, М. Олсон, М. Оулд, М. Портер, Дж. Пайн, В. Пастухова, И. Пригожин, С. Рамазанов, Л. Соколова, Д. А. Ф. Стонер, А. Стрикленд, О. Фролова, А. Чандлер, Д. Шендел и др. Проблематика влияния факторов неопределенности на деятельность предприятий и различных организаций пересекается с отраслью стратегического

менеджмента, в котором следует выделить труды таких отечественных и зарубежных ученых, как: М. Бор, А. Борисов, К. Ван дер Хейдн, Т. Васильева, В. Волк, И. Волошко, А. Добровенко, Ю. Соцкая, Дж. Спендер, Л. Хмель, Ф. Шпиг и др. Предлагаемые и изучаемые специалистами подходы зачастую сочетаются, дополняют друг друга, поскольку в реальной жизни предприятиям приходится решать целый комплекс вопросов, которые не могут быть уложены в рамки сугубо одной концепции.

Цель статьи заключается в определении современных подходов к управлению изменениями на предприятии в условиях неопределенности.

Изложение основного материала исследования. Динамичные изменения среды функционирования предприятий приводят к необходимости постоянного пересмотра и актуализации их деятельности. Главная цель при этом состоит в уменьшении степени неопределенности и риска реализации соответствующих хозяйственных процессов, а также концентрации усилий на выбранных приоритетных направлениях развития. Неопределенность является неотъемлемой характеристикой окружающего мира, однако её анализ обязательно необходим для успешного функционирования и развития человека, общества, предприятия, организации и других сложных систем.

С точки зрения экономической теории, неопределенность – это объективная невозможность получения абсолютного знания об объективных и субъективных факторах функционирования системы, неоднозначность ее параметров. Чем больше неопределенность во время принятия хозяйственного решения, тем больше степень риска. Следует отметить, что она не всегда является отрицательным фактором, поскольку осознание факта ее существования мотивирует к самостоятельному поиску путей решения производственных, технических, хозяйственных задач, задач по решению проблем в управлении персоналом, а также ведет к инициативности и творческому поиску со стороны как руководства, так и персонала в целом.

Количественно неопределенность можно представить, как возможность отклонения результата от ожидаемого (или среднего) значения как в меньшую, так и большую («спекулятивная» неопределенность) сторону, или возможность только негативных отклонений конечного результата события («чистая»

неопределенность). Неопределенность характеризуется множеством значений параметров, которые в разных источниках называются множеством состояний, случаев, альтернатив, элементарных событий, элементарных случаев, зоны неопределенности и т.п.

Неопределенность в будущем – неотъемлемая черта каждого дня, и только те индивидуумы, которые имеют с ней дело постоянно в своих экономических ожиданиях, являются предпринимателями. Р. Кантильон считал, что функция предпринимательства – действовать в неопределенности, в ней находить источник удовлетворения своих материальных потребностей, и эта функция легла в основу его концепции рыночной системы [1].

Для предпринимательских структур, коими являются и предприятия, важное значение имеют неопределенности, связанные с факторами внешней среды прямого действия:

- неопределенность, связанная с деятельностью участников хозяйственной деятельности (прежде всего партнеров и конкурентов), в частности, важное значение имеет их деловая активность, платежеспособность, выполнение договорных обязательств;

- неопределенность, связанная с социальными и административными особенностями конкретных регионов, в которых предприятие ведет свою деятельность.

Данные факторы связаны с общей и специфической средой функционирования предприятия, а точнее с изменениями в компонентах этой среды: в экономической ситуации, государственном регулировании, технологической составляющей, международных аспектах, социально-культурных компонентах и т.п. Значительное влияние неопределенности на деятельность предприятия, а, следовательно, и на процесс управления, связано также с факторами внешней среды косвенного (непрямого) воздействия, среди них:

- неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, связанная с невозможностью получения достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с изменяющимися потребностями покупателей;

неопределенность, связанная с колебаниями цен (динамикой инфляции), учетных ставок, волатильностью валютных курсов и нестабильностью других макроэкономических показателей;

- неопределенность, вызванная изменениями законодательства и меняющейся в связи с этим экономической ситуацией (т.е. с деятельностью центральных органов власти), политической ситуацией, действиями государственных институтов и общества в масштабе всего государства.

Особое внимание необходимо уделять и внешнеэкономической неопределенности, связанной с изменением ситуации в странах-партнерах по бизнесу, других странах и деятельностью международных организаций. Учитывая вышеизложенное, руководству предприятия приходится строить прогнозы будущего, принимать решения и действовать, буквально «погрузившись» в океан неопределенностей.

Внутренняя среда предприятия – это механизм жизнедеятельности предприятия, который обеспечивает его самовоспроизводство. Основными элементами внутренней среды являются: миссия предприятия; цель предприятия; сотрудники; технологии; ресурсы; структура управления; результат деятельности предприятия и т.п. Факторы внутренней среды предприятия можно представить следующим образом (рис. 1.):

Рис. 1. Факторы внутренней среды предприятия

Факторы внутренней среды предприятия представляют собой в основном факторы, являющиеся результатом управленческих решений руководства.

Современные организации вынуждены работать в изменяющихся условиях. Способность приспосабливаться – это главное условие успеха в бизнесе и выживании на рынке. Дальнейшее развитие предприятия возможно только при условии,

что учтены все факторы, которые будут способствовать, или же наоборот, усложнять продвижение на рынке конкретной организации, а также возможности и угрозы развития текущей или инновационной деятельности. Для дальнейшего ее развития руководитель должен иметь глубокое представление как о внутренней среде организации, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и о месте, которое занимает в нем организация, обеспечивая тем самым возможность выживания.

Изменения – это процесс реорганизации, ввода новых элементов, поиск и следование новым идеям и целям организации. Конфигурации в организации могут начаться с хоть какого фактора. К ним могут относиться: изменения в основной структуре, изменения в задачах и деятельности, изменения в используемых технологиях, изменения в людях, изменения в эффективности работы организации, изменения в деловом круге и обществе, изменения в политике государства и т.п. Независимо от того, что именно претерпевает изменения, процесс изменений на предприятии должен быть хорошо организован и управляем, чтобы изменения дали положительные результаты с наименьшими затратами сил, денег и нервов сотрудников и руководства. Управление изменениями – вопрос, который касается всех предприятий и организаций, которые хотят получать стабильную прибыль и развиваться.

Управление изменениями в деятельности предприятия, должно быть направлено: на:

- определение приоритетных изменений в деятельности с учетом долгосрочной перспективы;
- установление соответствия необходимости оперативных изменений в соответствии со стратегическим видением развития;
- обеспечение согласованности понимания изменений руководством и исполнителями в рамках реализации стратегии развития.

Необходимость управления изменениями на предприятиях в условиях неопределенности связана с несоответствием процесса управления потребностям, что обусловлено средой его функционирования. При этом, нужно брать во внимание то, что изменения в любом одном подразделении предприятия обычно влияют на другие подразделения и на предприятие в целом.

С учетом факторов внешнего и внутреннего влияния на деятельность предприятий, как было указано выше, выделяют типы изменений внутри организации: технологические конфигурации; изменение бизнес-моделей; реинжиниринг; стратегия и структура; изменения в системе управления персоналом; культура. Перечисленные типы изменений взаимосвязаны – перемены в одном ведут к переменам в другом. Новый вид продукции может потребовать изменений в технологии производства, а изменение структуры – новых профессиональных знаний и навыков от сотрудников.

Процесс управления изменениями является сложным и многогранным, он касается всех сфер деятельности предприятия и всех направлений реализации системы менеджмента. Наличие на предприятии отлаженного и осознанного управления изменениями обеспечивает системе менеджмента не только получение положительного результата от перехода из одного состояния в другое, но и формирует дополнительные конкурентные преимущества посредством быстрой реакции на действия конкурентов и внешних агентов деятельности компании.

Одним из современных подходов к управлению изменениями называют организационное развитие. Цель организационного развития – повышение эффективности функционирования организации. Достижение эффективности обеспечивается способностью организации быстро и своевременно адаптироваться к изменениям как во внешней, так и во внутренней среде. Инструментом достижения этой цели являются изменения в поведении членов организации, которые сознательно внедряются путем целенаправленного влияния на систему ценностных ориентаций работников, индивидуальные производственные навыки, а также создание условий для более интенсивного использования человеческого потенциала.

Организационное развитие может быть рассмотрено как комплекс, включающий в себя базовые ценности и принципы; набор концепций и моделей, которые составляют теоретическую основу организационного развития; большое количество методик и инструментов, с помощью которых программы организационного развития реализуются на практике. Схематически основные элементы организационного изменения как явления можно представить следующим образом (рис.2):

Рис.2. Составляющие организационных изменений

Как показано на рис.2, результатом организационных изменений является сохранение существующего состояния, когда мы стабилизируем объект, избегая внешних воздействий или минимизируя их. Однако следует учитывать, что в результате действия механизма воздействия, объект до вмешательства и после вмешательства не является одним и тем самым. В результате организационных изменений можно также получить объект с другими параметрами, поднявшими его на более высокую ступень развития, когда улучшаются его качественные и количественные измерения. А может быть такая ситуация, когда мы изменяем объект, но это действие губительно влияет на него, в результате чего он ухудшается количественно или качественно. Чтобы не допустить такой ситуации управленческие решения в условиях неопределенности должны быть тщательно проанализированы, иметь альтернативы и направлены на формирование эволюционной модели развития предприятия или поддержание его деятельности на стабильном уровне.

Эффективное управление организационными изменениями – одна из самых сложных задач управляющих. Организационные изменения являются следствием процессов принятия решений и решение проблем. Авторы и исполнители организационных изменений должны решать много социальных, экономических и даже технических проблем и принимать комплексные решения.

Эффективное управление организационными изменениями заключается в объективной оценке всех обстоятельств, сопровождающих процесс изменений, в постоянной разъяснительной работе управляющего ими менеджера, в создании

реальных выгод для работников, к которым относятся такие изменения. Могут быть, по крайней мере, три пути управления изменениями:

реактивный, при котором реакция на изменения поздняя. Внешняя среда или давление внутри организации заставляют вводить изменения, но, результативность организации снизилась, изменения вводятся с трудом;

проактивный путь – это когда менеджмент предприятия заранее готовится к изменениям, планирует их, ждет определенных сдвигов во внешней среде и внутри организации, стремится быть немного впереди, вводя организационные изменения раньше;

третий путь, тоже нередко встречающийся в нашей стране, это игнорирование изменений в надежде, что они исчезнут сами по себе. Этот путь тупиковый, он ведет в никуда;

четвертый – статический стиль организационных изменений характерен для тех организаций, которые работают в условиях высокой стабильности, менеджмент которых имеет низкую адаптивность к изменениям. Обычно такие организации характеризуются наличием жесткой иерархической структуры управления и, при внезапных изменениях окружающей среды, имеют серьезные проблемы. Изменения в этих случаях проходят очень тяжело.

При реализации изменений должна быть учтена организационная культура (т.е. методы работы организации, формальные (неформальные) правила, нормы поведения, стиль управления и люди, воспринимающие изменения и не сопротивляющиеся им). Организационная культура способна укрепить ключевые элементы механизма управления посредством того, что ее проявления связаны с повседневными и перспективными задачами предприятия, организации. Сегодня любая организация вынуждена изменять политику, процедуры и структуры, а также обеспечивать мотивацию отдельных сотрудников и групп для плодотворной работы в условиях современных потрясений и неопределенности. Эти изменения предполагают продвижение организации к определенному и желаемому состоянию в будущем. При этом формирование и развитие параметров организационной культуры, а также наполнение ее качественно новым содержанием, обуславливает изменения всех управленческих технологий, которые использует

руководство предприятия. При этом, важным фактором становятся лидерские умения и качества руководителей в управлении предприятием и построении отношений с коллективом и в коллективе, способности обучать и учиться самим непрерывно и т.д. Именно лидерству свойственна способность принимать решения и действовать в условиях полной неопределенности, а также в постоянно меняющейся среде. К тому же, отношение лидерства имеет место тогда, когда все участники – и лидер, и последователи – испытывают наличие конкретных потребностей, оптимальное удовлетворение которых возможно только благодаря поддержке и взаимодействию.

В целом схема механизма управления изменениями с учетом организационной культуры рассмотрена Келаревым В.В. и представлена на рис.3.

Как видно из рис.3. организационная культура будет влиять на принципы управления изменениями, помогать находить инструменты улавливания необходимых изменений, менять формы и методы мотивации, что непосредственно приведет к изменению структуры предприятия.

Рассмотрим схему более подробно.

Рис.3. Схема механизма управления изменениями, основанной на организационной культуре [2]

К основным принципам механизма управления изменениями относят [2]:

Принцип прозрачности организации.

Принцип распределения ответственности на каждом уровне управления.

Количество уровней организации должно быть минимальным.

Принцип единоначалия.

Анализируя основные инструменты улавливания и анализа происходящих изменений, стоит остановиться на следующих подходах. В первую очередь оценить, что является главным ресурсом деятельности предприятия. Такие критерии различны. Особенно для структур, занимающихся бизнесом. Так, например, для фирмы, целью которой является постоянный рост продаж, главным ресурсом являются ее потребители. И уже следствием – ее финансовая деятельность. Для фирм, предприятий, занимающихся оптовой деятельностью, где количество потребителей стабильно, обеспечение ассортимента товара и услуг, их количество выходит на первый план перед задачей увеличения количества потребителей.

Следующей составляющей механизма управления изменениями является система мотивации персонала, нацеленная на задачи приспособления к изменениям. Как известно, задачи преодоления сопротивления внедряющимся изменениям являются наиболее сложными в управленческой практике. Так как они затрагивают вопросы привычек, принципов, стереотипов в повседневной деятельности работников, а также и другие психологические аспекты управления персоналом.

Другим направлением системы мотивации, направленной на изменения в деятельности фирмы, предприятия, должна стать система обучения и подготовки кадров, и, что немаловажно, создание в ней подсистемы психологической и интеллектуальной реабилитации. Это направление должно в определенной мере решать задачи социальной ответственности перед сотрудниками.

Чем сильнее организационная культура, тем сильнее предприятие, а мощное предприятие является важной составляющей стабильности экономической и общественной жизни государства. То есть в современном бизнесе организационная культура выступает важным условием успешной работы предприятия, фундаментом его динамического роста, гарантом стремления к повышению эффективности деятельности и готовности к изменениям, которые повышают уровень безопасности ведения бизнеса в постоянно меняющейся среде функционирования.

Управление безопасностью предприятия обеспечивается целенаправленным влиянием на внешние и внутренние угрозы,

способные повлиять на стоимость и рыночные перспективы бизнеса. Результатом такого влияния выступает нейтрализация и минимизация угроз безопасности бизнес-деятельности. Чтобы такое управление было эффективным, можно предложить его поэтапное ведение (рис.4.)

Рассмотрим некоторые этапы подробнее. Среди угроз можно назвать следующие: политические, социальные, экономические, технологические, кадровые, финансово-экономические, производственные, информационные, конфликты среди персонала или с контрагентами, дискредитация системы управления, разглашение коммерческой тайны и т.п.

Руководители и менеджеры предприятия при изучении рынка, возможностей конкурентов, разнообразной внутренней и внешней информации, могут предусмотреть меры по нейтрализации или смягчения нежелательных последствий угроз и опасностей, что позволит обеспечить необходимый уровень финансово-экономической безопасности.

При этом следует заметить, что при изменении одного из факторов, подвергающихся корректировке для минимизации риска, опасности или угрозы, которые сопровождают неопределенность, в системе обеспечения финансово-экономической безопасности возникает цепная реакция, затрагивающая все факторы и создающая новые механизмы их взаимодействия.

Рис.4. Этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределенности

Необходимо выяснить возможные последствия возникающих угроз, определить скрытые препятствия при решении задач бизнеса, предусмотреть резервные возможности, подстраховаться на случай неудачного или нежелательного развития событий. Для идентификации угроз могут применяться следующие методы: карты Кроуфорда, мозговой штурм, метод Дельфи, метод номинальной группы, опросы экспертов, идентификация главной причины и др.) Это позволит сформировать базу данных по всем угрозам и рискам как основу для их качественного анализа) Результаты качественного анализа используются в ходе дальнейшего планирования деятельности по управлению изменениями в условиях неопределенности [3].

При всем многообразии представлений о причинах и проявлениях неопределенности в экономике и путях снижения ее

негативного влияния формирование совместного видения будущего предприятия может проходить с учетом сценарного варианта стратегического планирования; а также стратегирования в разрезе нескольких, в том числе сценарно расширяющихся временных горизонтов; стратегирования, опирающегося на широкую практику государственно-частного и муниципально-частного партнерства; стратегирования, предполагающего формирование адекватных финансовых резервов, как в публичном, так и в частном секторах экономики [3].

Сценарный вариант стратегического планирования или метод сценарного планирования: суть данного подхода заключается в исследовании основных движущих сил во внешней среде, обнаружении в них определенных элементов и ключевых неопределенностей. После чего уже формируется ряд сценариев (внутренне непротиворечивых представлений о том, каким может оказаться будущее), в каждом из которых обязательно присутствуют все определенные элементы, но принимают разный результат ключевые неопределенности. Одной из задач сценария является концентрация внимания на верно поставленных проблемах и выработки подхода к пониманию этих проблем и их взаимодействия. Именно соотношение между будущим организации и его источниками обеспечивает процесс перестройки будущего компании.

Для получения оценки и анализа достигнутых результатов от внедрения изменений могут применяться различные методы:

экспертная оценка – опирается на представления экспертов о том, в какой мере достигнуты ожидаемые результаты;

качественная оценка – опирается на качественные доказательства наличия результатов;

количественная оценка – опирается на определение достигнутого результата в количественном (нефинансовом) выражении;

финансовая оценка – опирается на определение достигнутого результата в финансовом выражении с применением стандартных финансовых коэффициентов.

Разработка и реализации системы корректирующих мероприятий с привлечением внешних консультантов и тренеров широко используется в зарубежной практике. При этом отечественные предприятия еще не полностью доверяют

«советчикам» извне, хотя специалистов в данной области достаточно и при необходимости, их участие в разработке плана изменений и подготовки сотрудников к участию в данном процессе будет позитивным. Например, тренинг для руководителей «Принятие решений в условиях неопределенности: руководитель нового поколения», который состоит из нескольких модулей. После прохождения обучения менеджеры смогут: эффективно собирать и структурировать информацию; рассматривать ситуации и факты с разных точек зрения и формировать целостное видение для принятия решения; принимать решения в различных ситуациях и исполнять их эффективно [4].

Чтобы организационные изменения в деятельности предприятия, были эффективными, необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Создать благоприятный эмоциональный климат в коллективе. На данном этапе трудности, как правило, связаны с тем, что персоналу достаточно трудно избавиться от мысли «главное, чтобы не стало хуже».

2. Расширить область изменений. Руководство предприятия должно привлечь к процессу изменений больше сотрудников различных отделов (желательно привлечь весь персонал).

3. Хранить и преумножать положительные результаты изменений.

4. Необходимо поддерживать темпы перемен и закреплять достигнутые результаты.

Выводы. Для современной бизнес-среды характерна высокая степень неопределенности. Чем более долгосрочным является планирование, тем выше неопределенность деловой среды и ниже ее предсказуемость. Современные условия диктуют, что компании должны быть готовы к множеству альтернативных вариантов развития событий. Становится все труднее предвидеть события или предсказать, каким образом они будут развиваться. На современном этапе неопределенность понимается либо как неотъемлемое свойство проблемной ситуации, связанной с принятием решения, либо как переживание субъекта, оказавшегося в данной ситуации. Каждое предприятие в зависимости от конкретной ситуации должно определить (спрогнозировать) наиболее значимые (опасные) из угроз в условиях неопределенности и выработать систему мер по их своевременному

выявлению, предупреждению или ослаблению. В процессе анализа происходит выявление потенциальных и реальных опасностей и угроз, причин и источников их зарождения, формулируется проблемная ситуация и происходит проработка предварительных мер по их устранению.

Существует множество определений понятия «изменения», предлагаемых представителями различных наук, но есть общее, что объединяет разнообразные определения: всегда предполагается, что любое изменение имеет два последовательных момента времени, между которыми существуют заметные различия в состоянии ситуации, человека, организации, отношений, системы и ее элементах.

Внедрение изменений на предприятии является необходимым видом деятельности и является условием его развития и стабильного положения на рынке. Эффективное внедрение изменений на предприятии возможно только при учете всех возможных факторов и создания стратегии внедрения изменений, что будет корректной и рациональной для данного предприятия в конкретных условиях

Организационное развитие («эволюционная» модель изменений) должно основываться на концепции планирования, инициирования и осуществления процессов изменения системы с привлечением большого количества участников. Организационное развитие может быть определено как долгосрочный, тщательный, всеобъемлющий процесс изменения и развития организации (предприятия) и людей, работающих в ней.

Направления дальнейших разработок. Дальнейшие исследования будут направлены на исследование подходов к организационному развитию предприятий с учетом проблем приспособления персонала к ним и определения критериев эффективности организационного развития предприятий.

Список использованных источников

1. Предпринимательство в теориях Р.Кантильона, К.Маркса и И.Шумпетера: сравнительный анализ — Текст : электронный // Режим доступа:file:///D:/diskD/2023-2024/Статьи%20в%20МЕНЕДЖЕР/ТЕОРИИ+ПРЕДПРИН.+pdf
2. Келарев В.В. Механизм управления организационными изменениями предприятия в современных условиях — Текст :

электронный // Режим доступа:<http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wp-content/uploads/2014/09/64-711.pdf>

3.Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Стратегирование в условиях неопределенности: цели и инструменты — Текст : электронный // Режим доступа: <file:///D:/diskD/2023-2024/Статьи%20в%20МЕНЕДЖЕР/strategirovanie-v-usloviyah-neopredelennosti-tseli-i-instrumenty.pdf>

4. Принятие решений в условиях неопределенности: руководитель нового поколения — Текст : электронный // Режим доступа: <https://tndman.com/trainings/ceo/45-prinyatie-resheniy-v-usloviyah-neopredelennosti-rukovoditel-novogo-pokoleniya.html>

УДК 338.48 :334.72

DOI

ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ГЧП В ТУРИЗМЕ И СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА (НА ПРИМЕРЕ ДНР)

ОВЧАРЕНКО Л.А.

д-р экон. наук, доц., доцент кафедры туризма

ЧЕРКАШИНА Т.В.

ст. преподаватель кафедры иностранных языков

МИРЗОЯН М.А.

магистрант кафедры туризма

ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и

государственной службы»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассмотрены значимые аспекты ГЧП в туризме и сфере гостеприимства в контексте активизации его развития в Донецкой Народной Республики. В частности, выявлены: основные составляющие модели взаимодействия государства и бизнеса для развития туризма и сферы гостеприимства в условиях региона с достаточным количеством природных ресурсов и ограниченной туристско-рекреационной инфраструктурой; стимулы, мотивирующие бизнес-структуры и местное население к участию в ГЧП в сфере туризма и гостеприимства; детерминированы меры по привлечению местного населения в процессы инвестирования и развития туризма и сферы гостеприимства в контексте ГЧП; определены функции федеральных, местных республиканских органов власти и бизнес-структур в контексте ГЧП в туризме и сфере гостеприимства; обоснованы направления совершенствования законодательства РФ в области активизации развития ГЧП в туризме и сфере гостеприимства, детализированы изменения и дополнения в законодательное и нормативно-правовое поле РФ в области туризма и гостеприимства, которые могут активизировать развитие ГЧП.